

GOUDEN JUBILEA IN DE VERENIGDE STATEN

door Drs. Jac. Krikke

Het halve eeuwfeest van enkele organisaties in de V.S. op het gebied van de „accounting” is aanleiding tot een korte beschouwing over de „American Accounting Association”, de „National Association of Accountants” en de „Beta Alpha Psi”.

In 1966 was het 50 jaar geleden, dat de **American Accounting Association**

werd opgericht. Het werd in 1916 een vereniging van academische docenten op het gebied van de „accounting”; de naam „The American Association of University Instructors in Accounting” (A.A.U.I.A.) gaf dit ook aan. De vereniging wilde het onderwijs op academisch niveau in „accounting” verbeteren (onder meer komen tot grotere uniformiteit in die opleiding), de banden tussen de bedoelde docenten nauwer aanhalen en hun belangen behartigen.

Men onderscheidde twee soorten leden; naast de „active members” - de bedoelde docenten - konden ook andere personen die geïnteresseerd waren in de opleiding op het onderhavige gebied, een band hebben met de vereniging, maar alleen als „associate members”.

De vereniging ontwikkelde zich de eerste 10 à 12 jaren niet zo sterk. Het accent lag naar sommiger mening in (te) sterke mate eenzijdig op de opleiding in „accounting”. Tegen 1930 legden verschillende leden steeds meer de nadruk op de behoefte aan verbreding van de doelstelling der vereniging en zij brachten de noodzaak en de betekenis van research, daaronder begrepen de ontwikkeling van „accounting principles and standards” sterk naar voren. Zij slaagden er in 1935 in, een ambitieus researchprogramma in gang te zetten. Dit gebeurde in een historische vergadering in de herfst van dit belangrijke jaar, waarin ook in andere opzichten een reorganisatie van de vereniging werd doorgevoerd.

Er kwam een fusie tot stand tussen de A.A.U.I.A. en de „American Accounting Association”, die kort daarvoor was opgericht door de eerderbedoelde progressieve leden. De actieve prof. Eric L. Kohler werd de voorzitter van de gefusioneerde vereniging, die de naam „American Accounting Association” kreeg.

Een derde verandering was, dat in 1936 de onderscheiding in de twee soorten leden werd opgeheven. Het lidmaatschap stond vanaf dit jaar open voor academische docenten op het gebied van de „accounting”, voor openbare en niet-openbare certified public accountants en eveneens voor „all other persons who were interested in promoting accounting research and education”. In 1965 was 70% van de leden niet-docenten (w.o. zeer vele C.P.A.'s). De leiding in de vereniging wordt echter hoofdzakelijk door docenten bepaald.

In 1941 werd wel weer een categorie „associate members” ingesteld maar nu met een andere bedoeling, namelijk om het ook studerenden mogelijk te maken een vaste band met de A.A.A. te hebben. Het aantal van deze laatste categorie heeft de 4.500 overschreden.

Enkele gegevens over de ontwikkeling van het aantal leden (excl. de „associate members”) zijn de volgende.

1916	-	17
1917	-	82

1920	-	226
1930	-	595
1940	-	1.063
1950	-	3.849
1960	-	10.151
1964	-	10.715
1965	-	10.255

Niet nagegaan kon worden wat de reden is van de lichte daling van het aantal leden in 1965. Overigens bleek uit een gedetailleerde opgave van het ledental over de 50 jaren dat er ook eerder tijdelijke kleine terugvallen zijn geweest.

Terugkerend naar het jaar 1935 kan worden geconstateerd, dat de nieuwe vereniging geleidelijk actiever researchwerk ging doen. Veel werd gedaan om tot „accounting principles” te komen. Hierbij was mede van invloed de vrees van vele accountants dat op een gegeven moment de in 1934 ingestelde „Securities and Exchange Commission” - die er naar streefde „to achieve a greater degree of uniformity out of the wide variety of procedures followed in the treatment of almost every conceivable kind of an accounting problem¹⁾ - er bij gebreke van door het accountantsberoep ontwikkelde normen voor de verslaggeving toe over zou gaan zelf „accounting principles” voor te schrijven²⁾. De beroepsorganisatie van de accountants was echter in die periode nog te weinig overtuigd van de noodzaak om t.a.v. „accounting principles” doeltreffende stappen te ondernemen en daarom trachtte het bestuur van de nieuwe A.A.A., onder leiding van Kohler (zelf een practiserend accountant), te komen tot gezaghebbende literatuur over „accounting principles”.

In 1936 verscheen in „The Accounting Review” een rapport, getiteld: „A tentative statement of accounting principles affecting corporate reports”.

De discussie werd verlevendigd. In 1938 reageerde het „American Institute of Accountants” - dat zich eerst nogal afzijdig had gehouden - met een monografie „A statement of accounting principles”. De betrekking tussen A.A.A. en A.I.A., die in 1937-38 een dieptepunt bereikten, werden nadien geleidelijk beter. Bij het streven naar meer overeenstemming m.b.t. „principles” volgden beide organisaties echter verschillende wegen. De „Committee on Accounting Procedure” van het A.I.A. (de huidige „Accounting Principles Board”) begon in 1939 met de uitgifte van „accounting research bulletins” over specifieke problemen en deelproblemen. De A.A.A. verwierp de „common-law approach” en streefde naar „integrated statements on accounting principles”. De „Tentative Statement” was de eerste in de rij van dergelijke publicaties, de monografie van Paton en Littleton in 1940 (zie hierover verder) een andere. De verdere gedachtenontwikkeling leidde tot vele andere publicaties, o.m. tot diverse herzieningen en aanpassingen van de „Tentative Statement”.

Behalve aan de gedachtenvorming over en het komen tot „principles” werd toch ook in 1936 reeds aandacht geschonken aan het stimuleren van studies van en rapporten over *speciale onderwerpen*, zulks onder leiding van de toen benoemde

1) „The American Accounting Association - its first 50 years”, 1966, blz. 43.

2) E. L. Kohler in „The Accounting Review”, december 1934, blz. 334.

„director of research”. Deze functie werd de eerste drie jaren door twee personen vervuld, namelijk door de hoogleraren W. A. Paton en A. C. Littleton.

In de loop der jaren kwam een serie monografieën tot stand, die het resultaat van deze activiteit was. Bij wijze van voorbeeld wordt gewezen op „An introduction to corporate accounting standards” van Paton en Littleton - een vermaard geworden werk, dat een verbinding betekende van de serie monografieën met de pogingen „principles” te ontwikkelen - en het boek van Moonitz over „The entity theory of consolidated statements”, dat evenals „Structure of accounting theory” van Littleton in het Japans vertaald werd. Een van de verdere monografieën was „The philosophy of auditing” van Mautz en Sharaf, gepubliceerd in 1961. Dit werk werd niet alleen in het Japans maar ook in het Spaans vertaald.

Buiten de beide genoemde reeksen publicaties verschenen andere werken, bij voorbeeld „Effects of price-level changes on business income, capital and taxes” van prof. R. C. Jones.

Na de Tweede Wereldoorlog bleek het noodzakelijk de basis van de leiding aan de activiteiten te verbreden; meer commissies werden gevormd. M.b.t. de werking van de vereniging werd met name in 1964 gevolg gegeven aan suggesties van de „long-range planning committee” tot het delegeren van beleid en meningsvorming, die tot 1964 in sterke mate alleen bij het bestuur lagen.

De betekenis van de A.A.A. sedert 1935 kan het beste getypeerd worden met de begrippen „*accounting research*” en „*accounting education*”. De vereniging heeft, ter stimulering van jonge leden, vele jaren geleden reeds prijzen ingesteld voor de belangrijkste op het gebied van de „financial accounting” geschreven publicaties. Ter verdere aanmoediging van publicaties op dit gebied zijn het American Institute of C.P.A.’s en de A.A.A. (symbool van de thans goede verhoudingen) - te beginnen in 1967, het jaar waarin prof. L. L. Vance, voorzitter der A.A.A. was - overeengekomen jaarlijks gezamenlijke prijzen (medailles plus geld) toe te kennen voor de vijf in een jaar verschenen belangrijkste bijdragen tot de literatuur.

Uit het fraaie jubileumboek, dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan verscheen, zouden nog vele andere bijzonderheden te vermelden zijn maar daarvan wordt afgezien. Zien wij alleen nog naar het tijdschrift van de vereniging, dan wordt in herinnering gebracht, dat de A.A.U.I.A. - na vrij veel moeite en na vele wederwaardigheden met het „American Institute of Accountants” (ondermeer over de verhouding t.o.v. „The Journal of Accountancy”) - in 1919 begon met de uitgifte van de „Quarterly Journal of Accountics”, welk blad in 1926, onder redactie van prof. Paton, per kwartaal als „The Accounting Review” begon te verschijnen. In 1928 werd Paton als zodanig opgevolgd door prof. Kohler, die deze functie vervulde tot 1943. Een van de anderen die veel bijdroegen tot de uitbouw van het blad, was prof. Littleton.

„The Accounting Review” is sedert vele jaren een der belangrijkste organen op haar gebied.

In 1969 zal de

National Association of Accountants

haar halve eeuwfeest vieren.

Deze vereniging werd in 1919 te Buffalo opgericht. Dit geschiedde op instigatie van majoor J. Lee Nicholson, die, aldus het jaarverslag 1967-68 van de N.A.A.,

wel eens „de vader van cost accounting” is genoemd. Zijn oproep aan belanghebbers werd beantwoord door 36 heren en één dame. Zij vormden de „National Association of Cost Accountants” die haar naam in de huidige naam veranderde direct nadat het „American Institute of Accountants” zich in 1957 had omgedoopt in „American Institute of Certified Public Accountants”.

De N.A.A. heeft in het bijzonder na 1940 een snelle groei doorgemaakt. Deze groei wordt weergegeven in de volgende tabel.

1919	-	37
1920	-	1.871
1930	-	6.217
1940	-	9.207
1950	-	26.862
1960	-	47.476
1968	-	64.998

Voor het lidmaatschap van de N.A.A. is geen deskundigheidsbewijs vereist; het is open voor ieder die geïnteresseerd is in haar doelstellingen. Deze liggen op het gebied van de bestudering van de functie van de „accounting” - in het bijzonder de „cost and management accounting” - in de ondernemingen.

Daarnaast betreffen zij ondermeer voorlichting van de leden over ontwikkelingen in de administratie en het bieden van hulp aan de leden bij praktische problemen.

De N.A.A. is sedert haar oprichting bezig om door middel van regionale „chapters” het leven der vereniging te intensiveren. Waren er in 1920 vijf chapters, dit aantal was in 1968 gestegen tot 223.

In Europa, waar het aantal leden van de N.A.A. ook toeneemt, zijn eveneens verschillende „chapters” gevormd. In 1968 is men er toe overgegaan de eerste Europese „chapters” het „N.A.A.-charter” te verlenen. In Parijs werd het „International Chapter of France” en in Milaan het „Milan International Chapter” geïnaugureerd.

Overeenkomstig de stelling „strong chapters make a strong institute” wordt veel gedaan om deze structuur zo doeltreffend mogelijk te doen zijn. De „chapters” leiden organisatorisch en financieel hun eigen leven maar wel onder regels, vastgesteld door de nationale organisatie. Deze regels worden af en toe aan veranderende omstandigheden aangepast, laatstelijk in 1968. De banden worden nauwer aangehaald. Leden van het bestuur en de staf van de N.A.A. brachten in 1967-68 in totaal 590 bezoeken aan de „chapters” (in 1966-67: 350).

Behalve de organisatie van de „chapters” zijn er regelmatig afdelings-, regionale- en (eenmaal per jaar) landelijke bijeenkomsten, welke laatste „international cost conferences” genoemd worden.

Andere middelen, bedoeld om de bezinning op vakvraagstukken te stimuleren, zijn de „chapter competition” (met daaraan verbonden een „trophy”) en het beschikbaar stellen van prijzen voor andere activiteiten, onder welke laatste ondermeer genoemd moet worden de prijs voor hen die de grootste bijdrage leveren tot een grotere bekendheid met en het stimuleren van „cost accounting”.

Aan het laatste wordt ook op andere manieren aandacht geschonken. De resul-

taten van het researchwerk vinden hun neerslag in of in het kader van het „N.A.A.-bulletin”.

Het maandblad van de vereniging heeft, evenals de organisatie zelf, naamswijzigingen ondergaan. Heette dit eerst „The Cost Accountant”, in 1957 veranderde dit in „N.A.A.-bulletin”, terwijl het thans uitgegeven wordt onder de naam „Management Accounting”.

Een derde jubileum in deze periode is het 50-jarig bestaan, eveneens in 1969, van een instelling van geheel andere aard, de

Beta Alpha Psi.

Deze organisatie is de *nationale „professional” club van gevorderde studenten* op het terrein van de „accounting”. Dat zij hier vermeld wordt, vindt zijn grond in haar werkzaamheid op laatstgenoemd gebied.

In 1919 werd deze vereniging gesticht aan de Universiteit van Illinois. Zowel toen als nu was de opzet dat het lidmaatschap beperkt zou zijn tot bedoelde studenten wanneer zij „high academic averages” hebben. Concreter uitgedrukt, aan een instelling van hoger onderwijs, waar een „chapter” gevestigd is, mag een student daar lid van worden nadat hij heeft voltooid een „two-semester (or equivalent) introductory accounting course, has indicated a major or concentration in accounting and has attained a cumulative grade average in accounting courses of at least B and a cumulative average in all subjects of at least B minus (where A, B, C and D are the passing grades)”. De „chapters” mogen eisen stellen die boven dit minimum uitgaan (in feite gebeurt dit ook meermalen).

Een „chapter” werd aangeduid met een van de 24 letters van het Griekse alfabet. Toen meer afdelingen ontstonden werden „Beta Alpha” etc. gecreëerd. Afdelingen mogen alleen worden gevormd aan die instellingen van hoger onderwijs, die lid zijn van de „American Association of Collegiate Schools of Business”, de organisatie voor scholen die „bachelors’ and masters’ degree programs in business administration” hebben. De A.A.C.S.B. is het lichaam dat zich bezighoudt met het verhogen van de „standards” tussen „schools of business”. De A. A. C. S. B. wijdt zich meer aan „business administration” in het algemeen en minder aan „accounting” in het bijzonder.³⁾

Over de studentenorganisatie kan verder worden meegedeeld, dat het bestuur van elke afdeling uit studenten bestaat. Vele „chapters” hebben een sterk wisselende (studenten) samenstelling. Om toch tot een zekere continuïteit te komen, is door de overkoepelende nationale organisatie bepaald dat een full-time lid van de faculteit van de instelling waar een „chapter” is gedomicilieerd, in het bestuur van de afdeling de functie van „faculty vice president” moet vervullen. De „faculty vice presidents” van de 78 bestaande afdelingen vormen tezamen met de leden en de oud-leden van de „National Council” het „National Chapter”. Deze afdeling vergadert ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering van de American Accounting Association. „National Chapter” plus „National Council” geven samen leiding aan de organisatie - als - geheel.

³⁾ Standards of Education and Experience for certified public accountants. University of Michigan 1956, blz. 45.

De huidige nationale voorzitter is prof. dr. Leon E. Hay, C.P.A., aan wiens oriënterende artikel in „The Journal of Accountancy” van januari 1968 de meeste hier weergegeven bijzonderheden ontleend zijn.

In het academische jaar 1966-'67 werden in totaal 2.153 leden ingeschreven en werden 61 „honorary members” benoemd (waaronder ook thans vele C.P.A.'s). De groei, ook van deze organisatie, was het sterkst na de Tweede Wereldoorlog. Het doel van de „fraternity” wordt in de statuten omschreven als „To instill in its members a desire for continuing self-improvement, to foster high moral and ethical standards in its members, to encourage and give recognition to scholastic and professional excellence, to cultivate a sense of responsibility and service in its members, to promote the collegiate study of accounting and to provide opportunities for association among its members and practicing accountants”.

Het is moeilijk om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de werkelijke betekenis van „Beta Alpha Psi”. In „New horizons for a profession” van R. H. Roy en J. H. MacNeill⁴⁾ wordt meegedeeld, dat behalve het A.I.C.P.A. ook verschillende statesocieties van C.P.A.'s, soms alleen maar soms ook met Universiteiten - i.c. de „schools of business administration” daarvan - professional development programs voor C.P.A.'s organiseren. In enkele gevallen wordt de organisatie mede verzorgd door de desbetreffende Beta Alpha Psi - afdeling (sedert vele jaren b.v. in Florida). Dat dit vermeld wordt van slechts enkele afdelingen, zou er op kunnen duiden dat de activiteiten van de „chapters” sterk verschillen.

Hoewel het geen direct verband houdt met zijn onderwerp, vermeldt prof. Hay in zijn artikel, dat het American Institute of C.P.A.'s voor de ontwikkeling van de research in „accounting” aan universiteiten in 1964 een programma heeft opgesteld voor financiële hulp t.b.v. researcharbeid van doctoraal-studenten enerzijds en academische docenten anderzijds. De verlening van de toelagen geschiedt via de A.I.C.P.A.-commissie voor de betrekkingen met de universiteiten.

Om in aanmerking te komen voor een „dissertation grant” moet de aanvrager bezig zijn met het voorbereiden van een promotie aan een school, die lid is van de eerdergenoemde „American Association of Collegiate Schools of Business”. Met behulp van de toelage kan hij dan research verrichten en zijn dissertatie voltooien.

Hij moet ook verklaren voornemens te zijn een onderwijsfunctie op het gebied van de „accounting” te vervullen.

De toelage wordt gedurende maximaal 12 maanden verleend met een bedrag per maand van ten hoogste \$ 400 (voor gehuwde personen \$ 450). Er geldt een beperking t.a.v. eventuele andere werkzaamheden.

De hoogte van de „grant” van het A.I.C.P.A. voor professoren wordt per geval bepaald met een maximum van \$ 5.000 voor één research-onderwerp. De aanvrager moet full-time lid van de academische staf zijn en tenminste de helft van het onderwijs dat hij geeft, moet op het gebied van de „accounting” liggen.

⁴⁾ blz. 67-69.